

अनुसूचित जाति की स्वास्थ्य स्थिति पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव

Impact of National Rural Health Mission on the health status of Scheduled Castes

Paper Id : 20104 Submission Date : 2025-05-05 Acceptance Date : 2025-06-04 Publication Date : 2025-08-12

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17263979

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

उदिशा छापडिया

शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

सीमा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महिला पी जी कॉलेज, बस्ती
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

सामाजिक प्राणी होने के नाते “स्वास्थ्य ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है बाकी आवश्यकताएँ उसके बाद”। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और खुशहाल जीवन निर्वाह करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परन्तु समाज का एक ऐसा वंचित वर्ग जो पीढ़ियों से भेदभाव, अलगाव, शोषण का सामना करता चला आ रहा है, उसे इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निवासियों एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति को सस्ती, सुलभ, एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सन्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता, मिशन इन्द्रधनुष, आंगनबाड़ी आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके उनको जागरूक करने का कार्य किया जाता है। NHRM ने अनुसूचित जातियों के स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन किया है, जिसके कारण उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

As social beings, "health is the primary goal of life, other needs come later." A healthy body creates a healthy society. Every citizen of the country has the fundamental right to live a healthy and happy life. However, to free a disadvantaged section of society that has been facing discrimination, isolation, and exploitation for generations, the Government of India launched the National Rural Health Mission in 2005. The primary objective of the National Rural Health Mission (NHRM) is to provide affordable, accessible, and quality healthcare to rural residents and socio-economically disadvantaged groups, especially Scheduled Castes. Under the National Rural Health Mission, programs such as the Janani Suraksha Yojana, ASHA workers, Mission Indradhanush, and Anganwadis are implemented, providing health services to the rural population and raising awareness about them. The NHRM has brought about positive changes in the health status of Scheduled Castes, which in turn has reflected positive changes in their socio-economic lives.

मुख्य शब्द

अनुसूचित जाति, मिशन इन्द्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता, सामाजिक भेदभाव, आंगनबाड़ी।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Scheduled Caste, Mission Indradhanush, Janani Suraksha Yojana, Asha Worker, Social Discrimination, Anganwadi.

प्रस्तावना

स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज का दर्पण होता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा स्वास्थ्य भी एक मुख्य स्थान रखता है। उचित एवं उत्तम स्वास्थ्य ना होने के कारण मानव का जीवन कष्ट एवं अन्धकार की गलियों में विचरण करता रहता है। अस्वस्थ शरीर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भविष्य का निर्माण करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। देश के राष्ट्रपिता ने भी भौतिक संसाधनों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान वस्तु स्वास्थ्य को ही माना है। “it is health that is real wealth and not peace of gold and silver” भारत जैसे विकासशील देश की व्यवस्था पर अगर हम विचार करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि यहां पर स्वास्थ्य एवं पोषण कि समस्या प्रमुख रूप से सर्वोपरि है। अन्य देशों की तुलना में भारत में चिकित्सा सन्बन्धी सुविधाएं बहुत अल्प मात्रा में लोगों तक पहुंचती हैं, जिस कारण भारत के लोग असाध्य रोगों से दिन-प्रति लड़ते रहते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण एक तिहाई आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती है। एक मात्र कृषि आधारित व्यवसाय होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, जिसके कारण उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन समस्याओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अपने चरम सीमा पर होती है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य से सन्बन्धी संरचनाएं जर्जर अवस्था में स्थित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव, उपयुक्त सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित चिकित्सकों का अभाव एवं सामाजिक-आर्थिक असमानता का स्तर ग्रामीण मानव जीवन को दुख और बीमारी के साथ जीवन जीने के लिए विवश करता है। भारत देश में व्याप्त इस जटिल समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई

जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्रकार के वर्गों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना था। भारत सरकार की अन्य योजनाओं के समतुल्य ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली योजना के रूप में चिन्हित है। योजना मुख्य रूप से ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण ग्रामवासियों को अनेक प्रकार की बीमारियों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन्हीं समस्याओं से ग्रामीण निवासियों को मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। (NHRM) के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगमता पूरक पहुंचाना, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उत्तम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कमियों की तैनाती, जन समुदाय के माध्यम से स्वास्थ्य संबन्धित सुविधाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाना एवं सुगमता पूर्वक रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना आदि अनेक कार्य सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण निवासियों को अच्छा एवं उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए प्रयासरत है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों में स्वास्थ्य संबन्धि जागरूकता की स्थिति का आकलन करना।
2. NHRM के अंतर्गत अनुसूचितों को स्वास्थ्य संबन्धी सुविधाओं का कितना लाभ मिला है।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. सघन अनुसूचित जाति के क्षेत्र में NHRM के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार करना।

साहित्य अवलोकन

UNFPA (2016) द्वारा भारत के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं बिहार में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार करने के लिए (जननी सुरक्षा योजना) का क्रियान्वयन किया गया, अध्ययन के अंतर्गत पंजीकरण, प्रसव उपरान्त देखभाल, सहायता, जागरूकता एवं योजना के क्रियान्वयन संबन्धी घटकों की सुचितापूर्ण जांच की गई।

United State International Development Agency (2009) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य संबन्धी प्रभावों की विवेचना करता है। प्रस्तुत अध्ययन इस निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

कुमारी, राधा. (1997)- इनका अध्ययन मातृ-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का समाज में क्या प्रभाव डालता है इस पर आधारित एक विश्लेषण है। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि अनेक-अनेक स्वास्थ्य संबन्धी कार्यक्रमों का संचालन करने के बावजूद अभी भी महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर कम जागरूकता है।

CAG (2017)- भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट से कई कमियां सामने आई हैं। राज्यों को दी गई धनराशि का उचित उपयोग नहीं हुआ है, इसके अलावा निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र जर्जर अवस्था में पाया गया जो कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करने में असफल रहा।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। अन्वेषणात्मक प्रारूप के माध्यम से अनुसूचित जाति पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति पूर्णतया मात्रात्मक एवं गुणात्मक है शोधार्थी द्वारा प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया है यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी के द्वारा अनेक शोध पत्र, सरकारी दस्तावेज, पत्र-पत्रिकाओं, ऑनलाइन लेख आदि का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

अनुसूचित जाति समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसे समाज में रहने की अनुमति तो है लेकिन समाज द्वारा बनाए गए रूढ़ियों एवं नीतियों के द्वारा इनका जीवन प्रतिबन्धित एवं नियंत्रित रहता है जिस कारण यह समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भेदभाव एवं असमानताओं के बीच अपने जीवन और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहता है। समाज का अत्यधिक वंचित वर्ग होने के कारण इन्हें स्वास्थ्य जैसे मौलिक आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव एवं रूढ़िवादी परम्परा के कारण

इनका स्वास्थ्य संबंधी जीवन भी प्रभावित होता है। NHRM ऐसे ही पिछड़े एवं वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओं से जोड़ने का मुख्य कार्य करता है, जिससे कि इन वंचित वर्गों के जीवन में भी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं सरलता पूर्वक मिल सके। ग्रामीण जीवन को स्वास्थ्य की दिशा में सुदृढता के साथ आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता रहा है, जिससे कि ग्रामीण मानव समाज का जीवन स्वस्थ एवं निरोग हो सके।

1. **जननी सुरक्षा योजना-** प्रायः देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को उचित देखभाल एवं इलाज न मिलने के कारण प्रसव के समय उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। जननी सुरक्षा योजना उन्ही गर्भवती महिलाओं को समर्पित है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं को असमय मृत्यु से बचाने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा प्रसव के उपरान्त नकद धनराशि भी प्रदान की जाती है।
2. **मिशन इन्द्रधनुष-** गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जानलेवा बीमारियों (काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एवं खसरा) से बचाने के लिए उनका संपूर्ण टीकाकरण किया जाता है।
3. **मोबाइल चिकित्सा यूनिट (M.M.U.)-** भौगोलिक दूरी होने के कारण ग्रामीण एवं सुदूर इलाकों में रहने वाले ग्रामीण लोगों तक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाती हैं। इस विकट समस्या का समाधान करने एवं उन इलाकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत (मोबाइल चिकित्सा यूनिट) जैसी प्रभावशाली योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिससे की सुदूर एवं पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत रोगी अस्पताल तक नहीं पहुंचता बल्कि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सुविधाओं जैसे प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम, जांच के लिए मशीनें, दवाएं इत्यादि परिवहन के माध्यम से रोगी तक पहुंचाते हैं।

इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, सहायक नर्सिंग मिडवाइफ, रोगी कल्याण समिति आदि अनेक कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं जागरूकता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अनुसूचित जाति पर प्रभाव:- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM का उद्देश्य ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समाज को विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव का दंश झेल रहे लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति प्रायः एक मुख्य पात्र है। अनुसूचित जाति पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

1. सार्वजनिक स्थलों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होने के कारण अनुसूचित जाति का सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ आवागमन बढ़ा जिसके कारण भेदभाव की स्थिति में कमी एवं अनुसूचित जाति में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी।
2. घर के पास ही स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होने के कारण गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत परामर्श और देखभाल की सुविधा मिलने के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई।
3. निशुल्क दवा, जांच एवं परामर्श मिलने के कारण पिछड़े एवं वंचित परिवारों के सर से अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हुआ।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निशुल्क दवा, जांच होने के कारण वंचित परिवारों के सर से अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हुए।

5. ग्रामीण स्तर पर सभी के लिए सार्वजनिक तौर पर निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच होने के कारण अनुसूचित जाति के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव में कमी आई है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की प्रभावशाली योजना रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र एवं दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछले वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। सामाजिक-आर्थिक वंचना का दंश झेल रही अनुसूचित जाति समुदाय इस योजना के लाभार्थियों में प्रमुख पात्र रहा है। (NRHM) के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना ने महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जिससे कि मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा मृत्यु दर में कमी देखा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं आशा की भूमिका में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है जो जातिगत समुदाय पहले भेदभाव एवं वंचना के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाता था अब वह आसानी से इन सुविधाओं को प्राप्त कर पाता है। समग्रता में (NRHM) का विशेषण करें तो ज्ञात होता है कि इस योजना ने ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन में एक नई दिशा प्रदान की है अस्पताल में प्रसव मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, एम्बुलेंस की सुविधा, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता आदि में ग्रामीण स्वास्थ्य की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन किया है इन योजनाओं एवं प्रयासों के बावजूद प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी भौगोलिक दूरी, उपकरणों की कमी आदि समस्याएं अवरोध बनी हुई है इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए NRHM को आवश्यकताओं के मुख्य केंद्र में रखकर अधिक पारदर्शिता और तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Dak, T. M. (1991). *Social perspective of health care*. Rawat Publications.
2. श्रीवास्तव, ए. एल. *चिकित्सा का समाज विज्ञान की रूपरेखा*. जीवन शिक्षा मुद्रणालय
3. Mathews, C.M. E. (1979)- *Health and culture in South Indian village*. Sterling Publications.
4. United Nations Population Fund (UNFPA), (2016). *Concurrent assessment of Janani Suraksha Yojana in selected states*. Retrieved from <https://www-unfpa-org>
5. United States Agency for International Development (USAID) *Health Policy Initiative. (2009) "Health seeking behaviour in rural Uttar Pradesh" Implications for HIV prevention care and treatment*.
6. Kumari, R. (1997). "A study on the impact of child survival and safe development and motherhood programme."
7. Comptroller and Auditor General of India- (2017). *Reproductive and child health under National Rural Health Mission. Report of the Comptroller and Auditor General of India*